

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК342.25
DOI

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

АБАШИНА Я.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
Государственной службы
При Главе Донецкой Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В период построения достаточной и необходимой системы органов власти в Донецкой Народной Республике, исследование опыта такого государства как Российская Федерация, представляется наиболее целесообразным. Это обусловлено рядом конкретных факторов, одним из которых выступает интеграционный процесс, проходящий в ДНР. Изучение опыта построения системы органов местного самоуправления, позволит избежать ряда ошибок и быть готовыми к возможным трудностям на пути создания реально действенной структурной организации органов муниципальной власти.

Ключевые слова: муниципальная власть, система органов местного самоуправления, структурная организация, функции муниципального управления, муниципальная собственность.

STRUCTURAL ORGANIZATION OF MUNICIPAL GOVERNMENT

ABASHINA Y.V.,
senior lecturer of the department
administrative law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the period of building a sufficient and necessary system of authorities in the Donetsk People's Republic, the study of the experience of such a state as the Russian Federation seems to be the most appropriate. This is due to a number of specific factors, one of which is the integration process taking place in the DPR. Studying the experience of building a system of local self-government bodies will allow avoiding a number of mistakes and being prepared for possible difficulties on the way of creating a really effective structural organization of municipal authorities.

Keywords: municipal authority, system of local self-government bodies, structural organization, functions of municipal government, municipal property.

Постановка задачи. Отсутствие системы органов местного самоуправления в сложившихся реалиях функционирования государства, позволяет наиболее детально подойти к исследованию существующих в

современном мире вариантов структурной организации указанных органов, с целью создания максимально действенного управленческого аппарата муниципальной власти.

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме.

Исследованием вопросов организации и функционирования органов местного самоуправления как органов местной публичной власти, с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок, занимались такие ученые как С.А. Авакьян, И.В. Бабичев, Е.М. Бухвальд, Е.В. Виноградова и др.

Актуальность. Закрепленные Конституцией Донецкой Народной Республики положения, характеризующие государство как правовое, социальное и демократическое, требуют создания такой системы власти, которая отвечала бы им в полной мере, в том числе, и власти на местах. На сегодняшний день, можно говорить о готовности государства к созданию и законодательному закреплению полноценной системы органов местного самоуправления.

Цель статьи заключается в рассмотрении структурной организации органов муниципальной власти РФ, на примере города Ростова-на-Дону, а также существующей системы органов, реализующих функции муниципального управления в Донецкой Народной Республике (далее-ДНР), с целью установления возможности применения опыта РФ в процессе построения системы органов местного самоуправления в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Для проведения анализа и оценки качества структурной организации органов муниципальной власти, целесообразно рассмотреть данный вопрос на конкретном примере городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.

Выбор органов местного самоуправления данного города обусловлен, в первую очередь, интеграционным процессом, проходящим в ДНР, целью которого является заимствование опыта организации политической, правовой и экономической жизни государства, а также тесное сотрудничество с РФ на международном уровне; во-вторых, существующим на сегодняшний день экономическим (торговым) сотрудничеством, взаимодействием в сфере образования и науки, и, непосредственно, площадью (Ростов-на-Дону – 348,5 км², Донецк – 385 км²), численностью населения (Ростов-на-Дону – 1 137 704 человека (2021), Донецк – 913 323 человек (2019)), а также его внутренним делением (Ростов-на-Дону – 8 районов, Донецк – 9 районов).

Структурная организация городской Думы Ростова-на-Дону представлена следующим образом:

1. Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону.
2. Заместители Председателя городской Думы.
3. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политики и связи с общественностью.
4. Ростовская-на-Дону городская Дума (40 депутатов).
5. 9 постоянных комиссий:

– по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью;

– по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности;

– по экономическому развитию, промышленности и энергетике;

– по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности;

– по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию;

– по образованию и культуре;

– по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;

– по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения;

– по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.

6. Аппарат Ростовской-на-Дону городской Думы:

– Руководитель аппарата;

– Приёмные: Председателя городской Думы—главы города Ростова-на-Дону; заместителей Председателя городской Думы;

– Контрольно-организационный отдел;

– Правовой отдел;

– Отдел юридических экспертиз;

– Общий отдел;

– Отдел по международным и межмуниципальным связям, протокольным мероприятиям;

– Пресс-служба;

– Бухгалтерия.

Городская власть в Ростове-на-Дону представлена городской Думой, Администрацией города, Контрольно-счетной палатой, общественной палатой, а также интернет-приемной.

Функции управления в муниципальной сфере возложены на Администрацию города, которая также имеет свою структуру, позволяющую качественно и целенаправленно реализовывать муниципальную политику государства.

Администрация города Ростова-на-Дону состоит из:

1) главы администрации;

2) аппарата Администрации;

3) коллегии Администрации, целью которой выступает коллективное обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития города Ростова-на-Дону и выработка перспективных направлений его развития, рассмотрение результатов деятельности Администрации города и определение мероприятий по повышению ее эффективности, а также принятие согласованных решений по рассматриваемым вопросам;

4) муниципального казначейства;

5) отделов (структурные подразделения Администрации города Ростова-на-Дону, ее органов или районных в городе администраций);

6) комитетов (межотраслевые органы Администрации города Ростова-на-Дону, возглавляющие определенную сферу управления и

осуществляющие свои функции на основе межотраслевой координации и регулирования);

7) департаментов (органы Администрации города Ростова-на-Дону, сочетающие отраслевое управление с функциональным руководством межотраслевого характера);

8) управлений (отраслевые органы Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющие руководство, как правило, одной отраслью) [1].

Полномочия и организация работы, внутренняя структура управлений города Ростова-на-Дону, определяются Положениями об этих органах и внутренних подразделениях, уставами или иными учредительными документами, утверждаемыми главой Администрации города или городской Думой в соответствии с действующим законодательством.

Основными функциями правового управления можно назвать:

- участие в разработке содержания и правового оформления подготавливаемых структурными подразделениями проектов;

- проведение правовой экспертизы, проверка на соответствие правилам юридической техники, осуществление правового редактирования и визирование в установленном порядке поступающих в правовое управление на согласование проектов;

- проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов договоров и соглашений;

- подготовка проектов решений и документов правового характера;

- осуществление справочно-информационного обслуживания по вопросам законодательства и правовое консультирование;

- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к полномочиям правового управления, в том числе участие в приеме граждан и подготовка письменных ответов на них в порядке, установленном действующим законодательством.

Очевидно, что правовое управление это не единственный орган в системе местного самоуправления, который отвечает за использование и применение правовых механизмов муниципального управления, так как каждый его структурный элемент обязан основывать свою деятельность в рамках закона, исходя из норм права. Однако, те функции, которые возложены на правовое управление, демонстрируют, насколько детально этот механизм должен быть проработан в системе муниципальных правоотношений. Правовой механизм находит свое отражение абсолютно на всех уровнях деятельности муниципальной власти, что расширяет представление о нем как просто о совокупности институтов и норм, регулирующих отношения между субъектами по поводу решения вопросов местного значения.

Одним из наиболее «честных» способов установления эффективности работы органов муниципальной власти выступает проведение опроса населения, с результатами которого можно ознакомиться на соответствующем сайте в разделе «Электронная приемная граждан». Данные опросы населения реализуются в рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Основными целями проведения подобных опросов выступает, как правило, оценка удовлетворенности населения деятельностью:

– руководителей органов местного самоуправления – глав муниципальных образований, председателей представительных органов муниципальных образований Ростовской области;

– руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.

При проведении опроса деятельность руководителей органов местного самоуправления оценивается по всем критериям с учетом их полномочий по решению вопросов местного значения, в свою очередь, эффективность деятельности руководителей организаций оценивается по критериям, соответствующим их сфере деятельности.

Данные критерии находят свое отражение в соответствующих документах. Например, деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям:

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

Для того чтобы реализовать свое конституционное право на осуществление местного самоуправления, граждане должны активно участвовать в жизни своих муниципальных образований и самостоятельно принимать решения местного значения. Данная возможность предоставляется им и в вопросе оценке деятельности непосредственных руководителей органов местного самоуправления, а также руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований. Необходимо лишь зайти на официальный портал Правительства Ростовской области и в разделе «Электронная приемная граждан» выбрать вкладку «Опрос населения об оценке эффективности руководителей». Итоги данных опросов обнародуются на

этом же сайте и рассматриваются на заседании экспертной комиссии Правительства Ростовской области, что дает возможность реализовать на практике основные принципы деятельности органов государственной и местной (муниципальной) власти. Руководителям органов местного самоуправления и организаций с низкой оценкой даются рекомендации разработать и реализовать программу по повышению результативности их деятельности и решению выявленных в ходе анализа проблем с установлением целевых индикаторов на плановый период.

Так, например, в соответствии с итогами опроса населения Ростовской области об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций, оказывающих населению услуги в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания за 2020 год, в котором приняло участие более 53,0 тыс. человек (городские округа – 40 %, муниципальные районы – 60 %), были получены результаты по следующим направлениям:

1. Оценка удовлетворенности населения деятельностью глав администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Ростовской области.

2. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей представительных органов городских округов, муниципальных районов и городских и сельских поселений Ростовской области.

3. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей организаций, осуществляющих в муниципальных образованиях оказание услуг населению по организации транспортного обслуживания.

4. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей организаций, осуществляющих в муниципальных образованиях оказание услуг населению по повышению качества автомобильных дорог.

5. Оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей организаций, осуществляющих в муниципальных образованиях оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

В свою очередь, каждое из указанных направлений, оценивалось по нескольким основным критериям на уровне городских округов и муниципальных районов:

- 1) организация транспортного обслуживания;
- 2) качество автомобильных дорог;
- 3) уровень организации жилищно-коммунальных услуг: теплоснабжение; электроснабжение; водоснабжение; газоснабжение.

Таким образом, можно определить, какие именно вопросы нуждаются в урегулировании и должны быть решены в первую очередь. Выбранные критерии представляют собой реально волнующие население вопросы, которые определяют уровень развития всего муниципального образования и имеют отношение к каждому из перечисленных субъектов управления.

Подобный формат помогает установить обратную связь между населением и органами, осуществляющими муниципальное управление, что дает возможность говорить о развитии всей территории, на которой

реализуется муниципальная власть, а также о повышении эффективности тех механизмов, которые она использует, реализуя возложенные на нее функции.

Помимо проводимой оценки деятельности руководителей муниципальной системы управления, существует также оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ростовской области, которая проводится с целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения, необоснованные расходы для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении концепции и/или проектов нормативных правовых актов на стадии, предшествующей получению официального согласия Губернатора Ростовской области на разработку проекта.

Предметную область данной оценки составляют вопросы:

- о регулировании инвестиционной деятельности;
- о реализации государственных программ Ростовской области;
- об установлении правил и порядков предоставления государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности;
- об осуществлении государственного контроля (надзора).

Результаты проведенной проверки также публикуются на официальном портале правительства Ростовской области. Например, по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области за 2020 год было выявлено, что для повышения качества проведения оценки регулирующего воздействия в 2020 году:

- ежеквартально проводился рейтинг муниципальных районов и городских округов Ростовской области по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы действующих НПА;

- в целях повышения эффективности проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА, а также для содействия развитию конкуренции в регионе принято постановление Правительства Ростовской области от 07.09.2020 № 783 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ростовской области и экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – постановление Правительства РО от 07.09.2020 № 783);

- для обеспечения единого подхода при организации и проведении процедуры оценки регулирующего воздействия НПА и экспертизы НПА разработан приказ минэкономразвития области от 16.10.2020 № 126 «О некоторых вопросах по организационному сопровождению мероприятий по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ростовской области и экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Таким образом, по итогам 2020 года муниципальными образованиями Ростовской области проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 650 проектов муниципальных правовых актов. Это дает возможность говорить о проведении активной работы по выявлению недостатков и пробелов в правовой системе, регулирующей вопросы жизнедеятельности конкретной территории по всем ее направлениям и во всех сферах [2].

Местное самоуправление является одним из основных элементов государственного строя ДНР, закрепленным на конституционном уровне и гарантирующим реализацию прав и интересов граждан, проживающих на территории страны.

С целью обеспечения законности и порядка, функционирования предприятий и организаций, объектов инфраструктуры для нормальной жизнедеятельности в освобожденных населенных пунктах в переходный период, до формирования в установленном порядке соответствующих органов местного самоуправления, созданы и действуют местные администрации.

Местные администрации представляют соответствующие муниципальные общины в переходный период и осуществляют от их имени и в их интересах функции и полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице. Одной из таких функций и выступает функция управления [3].

Представляется целесообразным рассмотреть структурную организацию Администрации города Донецка, с целью проведения сравнительного анализа с рассматриваемой выше Администрацией города Ростова-на-Дону.

Обобщив, структурную организацию деятельности органов, осуществляющих муниципальное управление в ДНР можно представить следующим образом:

- 1) глава администрации;
- 2) заместители главы администрации (за каждым из которых закреплен соответствующий район города);
- 3) управляющий делами администрации, в ведении которого находятся: отдел внутренней политики; организационный отдел; отдел кадров и наградной работы; общий отдел; отдел по работе с обращениями граждан;
- 4) управления, отделы и сектора;
- 5) аппарат администрации города: юридическое управление; отдел бухгалтерского учета; патронатная служба.

Таким образом, мы можем наблюдать, что принцип построения обеих администраций (города Ростова-на-Дону и Донецка) имеет единое организационное начало, однако, существует и некоторые расхождения. Одним из наиболее существенных, является отсутствие в администрации города Донецка таких органов как муниципальное казначейство и коллегий администрации, деятельность которых направлена на проведение аналитической работы, с целью выявления и ликвидации, существующих на

конкретной территории проблем, а также повышения эффективности управленческой деятельности органов муниципальной власти.

Говоря о муниципальной казначействе, необходимо указать, что оно является отраслевым (функциональным) органом Администрации города, осуществляющим функции по реализации полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета муниципального образования и контролю за исполнением данного бюджета, относящиеся к компетенции Администрации города (на примере муниципального казначейства Администрации города Ростова-на-Дону). Правовой основой деятельности данного органа является Бюджетный кодекс РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также решение Ростовской-на-Дону городской Думы (как представительного органа местной власти) «Об утверждении Положения о Муниципальном казначействе города Ростова-на-Дону».

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону является финансовым органом Администрации города и органом внутреннего муниципального финансового контроля [4].

В свою очередь, Администрация города Донецка финансируется в соответствии со сметой доходов и расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. Финансовую и экономическую основу ее деятельности составляют находящиеся в собственности или оперативном управлении администрации коммунальное (муниципальное) имущество и средства местного бюджета. Доходы от использования имущества местных администраций поступают в местные бюджеты [5].

Существование такого органа как Муниципальное казначейство представлялось бы логическим и целесообразным для ДНР, что подтверждается наличием закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве», закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», указа Главы ДНР «О выявлении, учете и принятии в муниципальную собственность бесхозных недвижимых вещей и выморочного имущества». Первый из которых направлен на привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики, определяет цели, задачи, основы правового регулирования и общие принципы отношений, складывающихся в рамках подготовки, заключения, исполнения, и прекращения договора о государственно-частном партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве. Второй же, определяет в соответствии с Гражданским кодексом ДНР правовое положение государственного унитарного предприятия и муниципального унитарного предприятия, права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия. Третьим нормативно-правовым актом утверждается соответствующий Типовой порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозных недвижимых вещей и выморочного имущества, выявленных на территории соответствующей административно-территориальной единицы ДНР.

Однако на пути стоит более актуальный и первостепенный вопрос, без решения которого, создание вышеуказанного органа просто невозможно, - создание органов местного самоуправления в ДНР и принятие соответствующего закона, закрепляющего их правовой статус.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, проводимый сравнительный анализ хоть и имеет место быть, однако не может считаться в достаточной мере корректным, ведь необходимо учитывать тот факт, что местные администрации ДНР хоть и выполняют функции органов местного самоуправления в переходный период, и представляют интересы населения конкретной территории, однако, не являются таковыми по своему правовому статусу.

Список использованных источников

1. Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rostov-gorod.ru/citymanagment/>

2. Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/1037/>

3. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. №13 «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики» в ред. от 23.10.2020 г. №372 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/>

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035>

5. Распоряжение от 30.01.2015 года № 22 об утверждении Положения об Администрации города Донецка [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/1000-22-20150130/>

УДК 332.146.2

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

ВИШНЕВСКАЯ Е.Н.,
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
экономической теории и госуправления,
ГОУВПО «Донецкий Национальный технический
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЛАБИНСКИЙ К.Н.,
магистрант, Магистратура государственного
управления,